

YANGI TAHRIRDAGI MEHNAT KODEKSINING ASOSIY PRINSIPLARI

SHAXRIZODA AKRAMOVA DILSHOD QIZI

TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI

1-KURS TALABASI

E-MAIL: SHAXRIZODAAKRAMOVA12@GMAIL.COM

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mehnat huquqi, bandlik, ish haqi, mehnat sharoitlari, kasaba uyushmalari va ishlab chiqarish munosabatlari kabi mavzular bo'yicha turli qonunlar jamlanadi. Va shuningdek maqolada Yangi O'zbekistonda mehnat qonunchiligiga oid qabul qilingan qarorlar batafsil taqqoslanadi.

Kalit so'zlar: mehnat huquqi, haq, Mehnat kodeksi, prinsiplari, huquqiy davlat, Konstitutsiya.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, mamlakatimizda jamiyat va davlat hayotida amalga oshirilayotgan islohotlar, ijtimoiy soha va iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan, mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash sharoitida O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi.

Qonun ishlab chiqilishida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Oliy Majlis

Senati, Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar va idoralar, Kasaba uyushmalari kengashi, ish beruvchilar Konfederatsiyasi va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining yangi tahririni ishlab chiqish quyidagi bir qator ob'ektiv sabablar bilan bog'liq:

1995 yilidagi amaldagi Mehnat kodeksi qabul qilingan va o'sha davrda

iqtisodiyotdagi xususiy sektor ulushi atigi 21 foiz bo'lib, bugungi kunda esa 83 foizdan oshgan. Ya'ni, ish beruvchilarning ko'p qismi xususiy sektorga to'g'ri kelmoqda. Bu esa o'z navbatida, yangi mehnat vositalari va mehnat munosabatlari shakllarining kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Yangi tahrirdagi kodeksda fuqarolarni mehnat faoliyatiga jalb qilishning yangi turli shakllarining faol rivojlanib borishi hisobga olingan, ish beruvchilarga, xususan, qo'shimcha ishchilarni ishga jalb qilishning sodda va moslashuvchan shakllarini tanlashga imkon beruvch moslashuvchan ish rejimlarini keng qo'llash uchun huquqiy asoslar yaratilgan.

Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining maqsadi xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarining mutanosibligini ta'minlash va uyg'unlashtirish asosida individual mehnat va u bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarini tartibga solishdan iborat.

Qonun loyihasida so'ngi qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining qonunlari (Soliq kodeksi, Fuqarolik kodeksi, "Aholi bandligi to'g'risida"gi, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi, "Xususiy bandlik agentliklari to'g'risida"gi, "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi va boshqalar), Prezident va Hukumatning normativ huquqiy hujjatlarini hisobga olgan holda individual mehnat munosabatlari va ular bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarini tartibga solishdagi huquqiy normalar jamlangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mehnat huquqi akademik yuridik jamoatda huquqning o'ziga xos tarmog'i sifatida e'tirof etilgan, lekin uning yuridik amaliyotda alohida tarmog'i sifatida qisman mehnat kodeksi yoki boshqa o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan darajaga bog'liqdir.

Tegishli mamlakatdagi mehnat qonunchiligining majmui, qisman alohida mehnat sudlari yoki tribunallarining mavjudligi va qisman advokatlik sohasidagi nufuzli guruhning, xususan, mehnat advokati sifatida qay darajada shug'ullanishi.

Rivojlanishning boshlang'ich bosqichlarida mehnat qonunchiligining ko'lami ko'pincha eng rivojlangan va muhim sanoat sohaslariga, ayniqsa, korxonalar va maosh oluvchilar darajasidan yuqori bo'lgan tashkilotlarga chegaralanadi. Umumiy ravishda, bu cheklovlar bosqichga ko'ra asta-sekin bartaraf etiladi va qonun doirasi hunarmandchilik, qishloq sanoati va qishloq xo'jaligi, kichik korxonalar, ofis

xodimlari va ba'zi mamlakatlarda davlat xizmatchilari uchun kengaytiriladi.

Bundan tashqari, sanoat korxonalarida qo'l mehnati bilan shug'ullanadigan ishchilarni himoya qilish uchun mo'ljallangan qonunlar to'plami asta-sekin huquqiy tamoyillar va standartlarning kengroq to'plamiga aylantiriladi. Ular asosan ikkita funktsiyaga ega: mehnat munosabatlarida zaif tomon sifatida ishchini himoya qilish; va uyushgan manfaatlar guruhlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish (ishlab chiqarish munosabatlari).

O'zbekistonda aholi bandligi masalasida, mehnat munosabatlarini tartibga solish va uning qonunchilik asoslarini takomillashtirish uchun keng ko'lamli islohotlar o'tkazilmoqda. Bunda, Mehnat kodeksi mehnatga oid munosabatlarni tartibga solishga asosiy qonun hisoblanadi. Lekin, ushbu kodeks 25 yil muddatdan ortiq vaqti o'tganligi uchun bugungi talablarga javob bermay qolganligi sababli, unda fuqarolarni mehnat faoliyatiga jalb qilishning yangi turli shakllarining faol rivojlanishi va boshqa muhim masalalar hisobga olinmagan.

Amaldagi kodeks 294 moddadan iborat bo'lib, unda ishlamaydigan havolaki normalar ham bor. So'nggi yillarda mehnat bozoridagi vaziyat ham o'zgardi va bu sohaga oid normativ-huquqiy hujjatlar asosida ko'pgina yangi institutlarni va mexanizmlarning amaliyotga kiritilganligi kodeksni yangi tahrirda qabul qilish zaruratini keltirdi. Bu munosabatlar bilan, Hukumat tomonidan tegishli vazirliklar va tashkilotlar ishtirokida "O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash haqida"gi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasi 2 qism, 34 bob va 621 moddadan iborat. U asosiy jihati u to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan xususiyatga ega bo'lib, qo'shimcha qonunosti hujjatlarni qabul qilishni talab qilmaydi. Loyihada ish beruvchi subyektlar sifatida mulkiy va idoraviy mansubligidan qat'i nazar tashkilotlar, yollash huquqiga ega bo'lgan tashkilotlarning alohida tarkibiy bo'linmalari hamda jismoniy shaxslar belgilanmoqda. Bu qoidaning belgilanishi ishchi o'rinlarining ko'payishiga, norasmiy sektorda faoliyat olib boruvchi shaxslarning qisqarishiga hamda ularning huquqlarini doimiy ravishda himoya

qilinishiga olib keladi.

Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklikka oid alohida bo‘limda mazkur munosabatlarning huquqiy asosi ochib berilmoqda. Ijtimoiy sheriklik xodimlar, ish beruvchilar, ijro etuvchi hokimiyat organlari o‘rtasidagi mehnat va u bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ish beruvchilar va xodimlar manfaatlarini muvofiqlashtirishdagi hamkorlikni ta‘minlashga qaratilgan tizimni nazar tutadi. Loyihada nogironligi bo‘lgan shaxslarning, o‘rindoshlik asosida ishlovchilarning, kasanchilar mehnatining, masofadan ishlovchi xodimlarning, shuningdek, navbatchilik uslubida ishlayotgan shaxslar mehnatini tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlari batafsil bayon etilmoqda. Bugungi kunda ish beruvchi xodimning ishlash darajasidan qat’i nazar, uning pensiya yoshiga to‘lishi munosabati bilan mehnat shartnomasini bekor qilishi holatlari mavjud. Bu Xalqaro mehnat tashkilotining Mehnat va bandlik sohasidagi kamsitishlarni bartaraf etish to‘g‘risidagi konvensiyasiga mos kelmaydi. Shuning uchun loyihada xodimning pensiya yoshiga to‘lishi munosabati bilan mehnat shartnomasini bekor qilish asosi chiqarib tashlanmoqda.

Shuningdek, moslashtirilgan ish vaqti rejimi belgilanayotgani qonun loyihasining muhim jihatlaridan. Bu ma’lum bir xodimlar yoki tashkilotning tarkibiy bo‘linmalaridagi xodimlar guruhlari uchun ish kunining boshlanishi, tugashi va umumiy ish kuni muddatini xodimning o‘ziga tartibga solishga ruxsat etgan holda ish vaqtini tashkil etish usuli hisoblanadi. Amaldagi kodeksda bo‘lmagan ish bilan taminlash jarayonlarini raqamlashtirish, elektron mehnat daftarchalarini yuritish, mehnat shartnomalarini tuzish va yagona malumot bazasida ro‘yxatdan o‘tkazish mexanizmlari ochib berilmoqda.

XULOSA

Barcha hududiy Davlat mehnat inspeksiyalari tomonidan mavsumiy ishchilarni qishloq xo‘jalik ishlariga jalb etishda, shu jumladan mehnat shartnomalarini rasmiylashtirish, ish haqini o‘z vaqtida to‘lash, zarur sharoitlarni yaratish kabilarda barcha fermer xo‘jaliklari va klasterlarda seminarlar o‘tkazish yo‘li bilan tushuntirish

hamda monitoring ishlarini olib borish bo'yicha qo'shimcha ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, yaqin kunlarda ijtimoiy tarmoqlarga murojaatlarning oshganligini hisobga olgan holda, majburiy va bolalar mehnatiga yo'l qo'ymaslik va bu turdagi qonun buzilishi uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik choralari kuchaytirilganligi to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borish bo'yicha nazorat kuchaytirildi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida majburiy mehnatning xar qanday shakli taqiqlangan bo'lib, unga yo'l qo'yilmaydi. Shuni inobatga olgan holda, qonunchilikka kiritilgan so'nggi o'zgarishlar asosida ma'muriy javobgarlik choralari bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha ko'paytirilib (11 mln – 22 mln so'mgacha), 2020 yildan boshlab ozodlikdan mahrum qilish jazosini ham ko'zda tutuvchi jinoiy javobgarlik choralari belgilandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tursunov Y., «Mehnat huquqi», O'quv qo'llanmasi. T., «Mo'liya», 1999 yil.
2. Tursunov Y., «Mehnat huquqi», Darslik. T., «Mo'liya», 2002 yil.
3. Inoyatov A.A. “O'zbekiston Respublikasining mehnat huquqi”. T., “Iqtisodiyot va huquq dunyosi” nashriyot uyi, 2002 yil.
4. Tursunov Y., Usmanova M. Mehnat huquqi. O'quv qo'llanma. T., “Moliya”, 2001 yil.
5. Gasanov M. Yu., Sokolov E. A. «O'zbekiston Respublikasida mehnat shartnomasi (kontrakt)», T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi» nashriyoti, birinchi va ikkinchi kitoblar, 1996 yil.
6. Gasanov M. Yu., Sokolov E. A. O'zbekiston Respublikasining yangi mehnat qonunchiligi. T., 2000 yil.